

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11561405>

УДК 377.112.4

ПУТИ И ФОРМЫ ПРИВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ НАВЫКОВ КУРСАНТАМ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ

И.С. Курилова, Е.М. Градалева, Е.В. Мокрак,

преп. 12 кафедры математики и естественнонаучных дисциплин,
Филиал федерального государственного казенного военного
образовательного учреждения высшего образования «Военный
учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная
академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
Министерства обороны Российской Федерации в г. Сызрани

Аннотация: В данной статье показаны эффективные методы формирования методических навыков у курсантов в процессе изучения дисциплины «физика». Рассматриваются этапы по формированию командно-методических навыков (КМН). Проведен анализ организации контроля уровня сформированности КМН. Приводятся примеры, какие тесты и задачи стимулируют курсантов к систематической самостоятельной работе с целью достижения высоких результатов. Примеры эффективных научных методов исследований.

Ключевые слова: командно-методические навыки (КМН), педагогика сотрудничества, активные методы обучения, принципы системности, принципы единства общего и индивидуального в обучении и воспитании

WAYS AND FORMS OF DEVELOPING METHODOLOGICAL SKILLS FOR CADETS IN THE PROCESS OF STUDYING PHYSICS

I.S. Kurilova, E.M. Gradaleva, E.V. Mokrak,

teacher of the 12th department of Mathematics and natural sciences,
Branch of the federal state government military educational institution of
higher education "Military Educational and Scientific Center of the Air
Force" Air Force Academy named after Professor N.E. Zhukovsky and

Yu.A. Gagarin" of the Ministry of Defense of the Russian Federation in
Syzran

Annotation: This article shows effective methods for developing methodological skills among cadets in the process of studying the discipline "physics". The stages of developing command and methodological skills (CMS) are considered. An analysis of the organization of control over the level of formation of indigenous minorities was carried out. Examples are given of which tests and tasks stimulate cadets to systematically independently work in order to achieve high results. Examples of effective scientific research methods.

Keywords: team-methodological skills (CMS), cooperation pedagogy, active teaching methods, systematic principles, principles of unity of the general and the individual in training and education

Командно-методические навыки (КМН) – это навыки офицера по должностному предназначению в управлении подчиненными в боевой и повседневной деятельности. Формирование КМН у курсантов является важнейшей задачей образовательной деятельности военного ВУЗа. Навыки подразделяются на пять основных групп [1-4]:

- 1) методические навыки;
- 2) навыки командно-организаторской деятельности;
- 3) навыки воспитательной деятельности;
- 4) навыки боевой деятельности командиров экипажей и помощников командиров экипажей;
- 5) навыки организации летной работы.

Формирование навыков 1, 2, 3 групп осуществляется преподавателями на протяжении всего периода изучения курсантами курса физики.

В соответствии с технологией развивающегося обучения учебная деятельность курсантов должна быть: непрерывной, коллективной, профессионально направленной.

Технология базируется на принципах педагогики сотрудничества, активных методах обучения, принципах системности, принципах единства общего и индивидуального в обучении и воспитании [5-8].

Привитие КМН является составной частью системы развивающего обучения.

Работа по формированию КМН подразделяется на три этапа.

I этап (подготовительный).

Виды деятельности преподавателя:

1. Изучение индивидуальных особенностей курсантов по результатам вступительных экзаменов, изучения личных дел, бесед.

2. Составление журнала индивидуальной работы с учебной группой.

II этап (формирующий).

Виды деятельности преподавателя:

1. Формирование актива учебной группы. (Выбор ответственного за предмет, старшего микрогруппы).

2. Деление состава учебной группы на микрогруппы.

3. Комплектование группы курсантов для занятия ВНР.

4. Проведение ИМЗ с активом.

III этап (основной)

Деятельность преподавателя: формирование первичных КМН, обучая курсантов с помощью различных форм и методов.

Первичные методические навыки включают в себя:

- навык работы с учебной литературой;
- навык подготовки выступлений, презентаций;
- навык самостоятельной работы.

Навык работы с учебной литературой (а) преподаватель формирует у курсантов в процессе проведения всех видов занятий (лекции, практические занятия, лабораторные занятия, семинары).

Навык (б) курсанты приобретают, когда выступают с сообщением по связи темы занятия со спецификой летной работы на практических и лабораторных занятиях, участвуя в научных конференциях.

Чтобы овладеть этим навыком курсант должен:

- самостоятельно изучить материал (навык «а» и «в»);
- составить текст сообщения, приготовить презентацию (навык «б»);
- выступить перед товарищами (навык «б»).

Т.е. преподаватель добивается формирования у курсантов сразу трех навыков.

Формирование навыка «в» начинается с обучения курсантов планированию самоподготовки, продолжается при проведении консультаций перед лабораторными занятиями и на самостоятельных занятиях под руководством преподавателя.

Методические навыки также формируются во время учебной деятельности при проведении учебных занятий.

На учебных занятиях формируются навыки: умение организовать работу курсантов на самоподготовке; умение учиться; умение обучать подчиненных; добросовестное отношение к учебе; умение организовать работу в микрогруппе; умение управлять микрогруппой.

Контроль уровня сформированности КМН может быть текущий, выборочный и итоговый.

Текущий контроль осуществляется на протяжении всего периода обучения курсантов при проведении всех видов занятий.

Выборочный контроль осуществляется при выступлении курсанта на занятии с тематической информацией, на конференции.

Итоговый контроль является завершающим при выполнении курсантом ВНР.

Итоговым контролем по окончании семестра служит зачет и экзамен.

Рассмотренные методы способствуют:

- 1) формированию у курсантов навыка (умения) работать небольшим коллективом, что соответствует экипажу вертолета;
- 2) формированию чувства ответственности каждого курсанта за всю группу в целом и всей группы за каждого в отдельности;
- 3) формированию командно-организаторской деятельности, что крайне необходимо будущему офицеру.

Рисунок 1 – Логическая схема формирования методических навыков у курсантов в процессе изучения дисциплины «физика»

Список литературы

[1] Долманюк Л.В. Формирование военно-профессиональной компетенции курсантов в процессе обучения в военно-учебных

заведениях. / Л.В. Долманюк // Казанский педагогический журнал. – 2010. № 5-6. 29-37 с.

[2] Бабанский Ю.С. Сложная наука обучать. / Ю.С. Бабанский – М., Педагогика, 2008. 164 с.

[3] Курилова И.С. Научные исследования и особенности современного математического моделирования. / И.С. Курилова, Е.М. Градалева // В сборнике: Современные проблемы цивилизации и устойчивого развития в информационном обществе. Сборник материалов VIII Международной научно-практической конференции. – Москва, 2022. 163-169 с.

[4] Биочинский И.В. Формирование командных навыков. / И.В. Биочинский – М., ВПА, 2007. 132 с.

[5] Биб А.Л. Научные исследования: инновационно-управленческие, образовательные, экономические, юридические и философские технологии (информация, анализ, прогноз) Том Книга 80. Воронеж; Москва, 2023. Педагогика: семья – школа – вуз – общество (образовательно-инновационные технологии). Монография / А.Л. Биб, М.А. Воронина и др. – Воронеж-Москва, 2021. Том Книга 52. 46-49 с.

[6] Железняк Л.Ф. Военно-профессиональная направленность личности советского офицера. / Л.Ф. Железняк – М.1979. 55 с.

[7] Щедриков В.Д. Новая модель специалиста. Высшее образование сегодня. / В.Д. Щедриков – 2004. № 8.

[8] Дорошенко Н.К. «Подготовка высококвалифицированных специалистов в современных условиях и роль физики в вузе». / Н.К. Дорошенко, З.Н. Масловская, Г.Е. Дёмина, В.Е. Громов // Современные вопросы теории и практики обучения в ВУЗе: Сборник научных трудов. Вып.4, ГОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет» – Новокузнецк, 2005. 23-24 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Dolmanyuk L.V. Formation of military-professional competence of cadets in the process of training in military educational institutions. / L.V. Dolmanyuk // Kazan Pedagogical Journal. – 2010. No. 5-6. 29-37 pp.

[2] Babansky Yu.S. It is a difficult science to teach. / Yu.S. Babansky – M., Pedagogy, 2008. 164 p.

[3] Kurilova I.S. Scientific research and features of modern mathematical modeling. / I.S. Kurilova, E.M. Gradaleva // In the collection: Modern problems of civilization and sustainable development in the information society. Collection of materials of the VIII International Scientific and Practical Conference. – Moscow, 2022. 163-169 p.

[4] Biochinsky I.V. Formation of team skills. / I.V. Biochinsky – M., VPA, 2007. 132 p.

[5] Beebe A.L. Scientific research: innovative management, educational, economic, legal and philosophical technologies (information, analysis, forecast) Volume Book 80. Voronezh; Moscow, 2023. Pedagogy: family – school – university – society (educational and innovative technologies). Monograph / A.L. Beebe, M.A. Voronina and others – Voronezh-Moscow, 2021. Volume Book 52. 46-49 p.

[6] Zheleznyak L.F. Military-professional orientation of the personality of a Soviet officer. / L.F. Zheleznyak – M.1979. 55 pp.

[7] Shchedrikov V.D. New specialist model. Higher education today. / V.D. Shchedrikov – 2004. No. 8.

[8] Doroshenko N.K. "Training highly qualified specialists in modern conditions and the role of physics in universities." / N.K. Doroshenko, Z.N. Maslovskaya, G.E. Demina, V.E. Gromov // Modern issues of theory and practice of teaching at universities: Collection of scientific papers. Issue 4, State Educational Institution of Higher Professional Education "Siberian State Industrial University" – Novokuznetsk, 2005. 23-24 p.

© И.С. Курилова, Е.М. Градалева, Е.В. Мокрак, 2024

Поступила в редакцию 01.04.2024

Принята к публикации 12.04.2024

Для цитирования:

Курилова И.С., Градалева Е.М., Мокрак Е.В. Пути и формы привития методических навыков курсантам в процессе изучения физики // Инновационные научные исследования. 2024. № 4-1(41). С. 84-90.
URL: <https://ip-journal.ru/>